

Prevenir, Evitar e Mitigar os impactes ambientais das artes de pesca e do lixo marinho associado

PREVENIR

o lixo marinho associado à pesca.

Pescadores como guardiões do oceano

EVITAR

a perda de artes de pesca.

Localizar artes de pesca com localizadores acústicos

MITIGAR

os impactes negativos de ALDFG.

Detetar e recuperar artes de pesca abandonadas, perdidas ou descartadas (ALDFG)

As três soluções do NETTAG+ serão testadas, validadas e demonstradas em condições reais em países do Atlântico e do Mediterrâneo.

PREVENIR

Pescadores como Guardiões do Oceano (Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Malta)

EVITAR

Localizar Artes de Pesca com Localizadores Acústicos (Portugal, Espanha, Itália, Malta, Reino Unido)

MITIGAR

Detetar e Recuperar ALDFG - Cartografar, Rastrear, Recuperar (Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Malta)

A TRABALHAR DIRETAMENTE COM O SETOR DA PESCA

Financiado pela União Europeia

Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa, Grant No. 10112812 (NETTAG+). Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da autoridade que concedeu o financiamento. Nem a União Europeia nem a autoridade que concedeu o financiamento podem ser responsabilizadas pelos mesmos.

Os parceiros britânicos University of Newcastle Upon Tyne e Succorfish Ltd. são financiados pelo UKRI ao abrigo do acordo de associação do Reino Unido ao Horizonte Europa (Grant No. 10066822).

O NETTAG+ contribui ativamente para a Missão da UE 'Recuperar o Nosso Oceano e Águas até 2030'